

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA FANLARARO INTEGRATSIYA IMKONIYATLARI VA STEAM TEXNOLOGIYASI

Olimova Gulnora

Sariosiyo tumanidagi 11-maktab o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14674850>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limdagi muhim integratsion jarayonlar, zamonaviy metodik uslublar va texnologiyalar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, integratsiya, metod, g'oya, fanlararovaqabat, bilish imkoniyatlari, kommunikatsiya, STEAM texnologiya, o'qituvchi mahorati, qobiliyat, moderenzatsiya, raqobat, ta'lim sifati, interfaol uslub.

INTERDISCIPLINARY INTEGRATION OPPORTUNITIES AND STEAM TECHNOLOGY BASED ON MODERN APPROACHES IN PRIMARY EDUCATION

Abstract. This article provides information about important integration processes, modern methodological methods and technologies in primary education.

Keywords: Primary education, integration, method, idea, cross-disciplinary competition, learning opportunities, communication, STEAM technology, teacher skills, ability, moderation, competition, quality of education, interactive style.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ STEAM НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В статье представлена информация о важных интеграционных процессах, современных методических приемах и технологиях в начальном образовании.

Ключевые слова: Начальное образование, интеграция, метод, идея, конкуренция между предметами, возможности обучения, коммуникация, технология STEAM, навыки учителя, способности, модернизация, конкуренция, качество образования, интерактивный стиль.

Ma'lumki boshlang'ich ta'limda bola o'ziga kerakli eng muhim ma'lumotlarni qabul qiladi, idrok etadi, xotirasini takomillashtirib, dunyoqarashini kengaytiradi. Bu jarayonda, albatta, zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillari, qator texnologiyalar kerak bo'ladi. Bugungi kunda jahon hamjamiyatining ta'limda va hayotda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'rsatkichi shiddat bilan oshib bormoqda.

Buning sababi shuki, zamonaviy texnologiyalar bolaga keng ko'lamli ma'lumot beraoladi, bola o'z ko'zi bilan voqealikni ko'radi, xulosa chiqaradi va amaliyotda uni sinay oladi. Ayni vaqtda fanlararo zamonaviy integratsion jarayonlar yaqqol ko'zga tashlanadi, ko'rinib turibdiki bu o'quvchining ijodiy mehnat faoliyatiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir etadi. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlik ta'minlangan sharoitda o'quvchilarning egallagan bilimlari samarali rivojlanishi bilan bir qatorda ularning idrok etish qobiliyati, faolliklari, qiziqishlari, aqliy intellektual imkoniyatlari ortishiga erishiladi. Fanlararo aloqadorlik tushunchasi o'quvchi shaxsida mustaqil ishlash, ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish, darslarda faol ishtirokning yuzaga kelishi orqali bilim, ko'nikma va malakalarni egallayolishda asosiy vosita bo'ladi. Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlik asosida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga kuchayib bormoqda. Ta'limda fanlararo aloqadorlikning asosiy maqsadi boshlang'ich maktabdayoq tabiat va jamiyat haqida yaxshi tasavvurasoslarini qo'yish va ularning rivojlanishi qonunlariga o'z munosabatini shakllantirishdir.

Dars jarayonida o'quv materialini mavzular bo'yicha tahlil etish yo'li bilan turli o'quv fanlarini qaysi mavzulari bir-biri bilan aloqadorligi yuzaki ravishda aniqlansa, tarkibiy tahlil etish orqali o'quv materialining tashkil etuvchi tushunchalari, dalillari, qonuniyatlari, hukm, xulosalari, tasavvurlari orasidagi aloqadorlik o'rnatiladi. Fanlararo aloqadorlik o'rnatish uchun o'quv materialini mazmuni mantiqan, psixologik, didaktik, metodik va boshqa jihatlardan tahlil etadi. Pedagogik amaliyotda o'quv materialini mavzular bo'yicha va tarkibiy tahlil etish usullaridan keng foydalaniladi. Aniqlangan fanlararo aloqadorliklar sxematik, jadval, verbal shakllarda qayd etiladi.

Biroq, fanlararo aloqadorlikning qanday shaklda qayd etilishi undan foydalanuvchining imkoniyatlariga bog'liq holda shakllantirish lozim. Hozirda maktab ta'limini integratsiyalash, o'qituvchilar bolalarda qanday qilib dunyo to'g'risida yaxlit tushuncha hosil qilish va turli fanlar bo'yicha bilimlarni yaqinlashtirish uchun bir butun dastur tuzish ahamiyati har doimgidanda ahamiyatli hisoblanadi. Bu masalada bizga fanlararo aloqadorlik muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Integratsiyalangan darslar charchoqni va taranglikni o'quvchilardan oladi faoliyatning bir turidan ikkinchisiga o'tishi hisobidan ziyraklik va hozirjavoblikka o'rgatadi.

Integratsiyalashgan dars o'qituvchidan qo'shimcha tayyorgarlik, katta bilimdonlik, yuqori kasb mahoratini talab qiladi. O'qituvchi integratsiyalashgan darsda quyidagilarni e'tiborga olishi kerak: darsning maqsadini, yangi ma'lumot manbalarini, har xil fanlarning ma'lumotlarini birlashtirish, bilimlarning funksional yo'nalishini, fan mazmunini qayta ishlash, eski shakllarni

buzish, tizimda alohida bo'lgan elementlar orasida aloqalar yaratish. Fanlararo integratsiyaning yana bir muhim maqsadidan biri, o'zi ishlayotgan olam haqida narsa va hodisalar orasidagi bog'liqlik ta'minlashdan iborat. Misol sifatida matematika fanining boshqa fanlar bilan bog'liqligini eslab o'tish joizdir. Bu jarayonda bolalar misollarni ishlab chiqishadi, ishlab bo'lgandan so'ng ular javoblariga qarab, rasm tagidagi ko'rsatmaga binoan bo'yashadi bo'yalgan rasmda tabiat manzarasi hosil bo'ladi. Misol yechish bilan bir qatorda tabiatni bizga ato etilgan ne'mat ekanligini his etishadi.

Darhaqiqat, ta'limda STEAM texnologiya anchayin rivojlangan.

Avvalo, STEAM bu — S — science, T — technology, E — engineering, A — art va M — math. Ingliz tilida bu shunday bo'ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika. Ushbu yo'nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo'lib kelayotganini unutmang. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta'limi yo'nalishi va amaliy yondashuvni qo'llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan. Bola o'rgangan ma'lumotlarini faqat miyasida aks ettirmay, balki qo'llari yordamida ham gavdalandiraoladi.

Buning natijasida bolada obrazli xotira rivojlanadi. Bundan tashqari ilm-fan quvnoq bo'lishi kerak, u o'quvchilar uchun qiziqarli va o'ziga jalb qiluvchi bo'lishi lozim.

Moderenzatsiya ya'ni rivojlanish davrida ta'limda texnologiyalarga ehtiyoj katta ahamiyatga ega. Negaki yosh avlod bir vaqtda ko'plab ma'lumotga ega bo'ladi uni kelajakda ham qo'llay oladi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayoni kundan kunga zamonaviylashib borar ekan, albatta, texnologiyalarga ehtiyoj seziladi Texnologiyalar orqali o'quvchilar ma'lumotni oson qabul qiladi.

Birgina STEAM dasturi imkoniyatlari orqali o'quvchilar ongi rivojlanishi, muammoli vaziyatlarga duch kelganda o'zi mustaqil bilimiga tayanib yechim topish imkoniyati shakllanadi.

O'z g'oyalarini esa haqiqatga aylantiradi.

REFERENCES

1. Jumayev E.E. Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi
Abduqodirov R, Tolipov R, Xudoyberganov N, Tolipov M.Samarali dars.
2. lug'ati. Davlat ilmiy nashriyoti, -: 2006. – jild.557 b.).
3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent. 2000.

4. Umumiy oʻrta va oʻrta maxsus, kasb-qunar taʼlimining davlat taʼlim standartlarini tasdiqlash toʻqrisida Oʻzbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 2017 yil 6 aprel, 187-son.
5. Oliy taʼlim Davlat taʼlim strandarti. 5110100-Matematika oʻqitish metodikasi taʼlim yoʻnalishi boʻyicha bakalavrlarning tayyorgarlik darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qoʻyiladigan talablar. Rasmiy nashr. - Toshkent. - 2013.
6. Temurov S.Y. Boʻlajak matematika oʻqituvchilarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari. Monografiya. -T.: «Fan va texnologiya», 2014. 9